

Др Андреа Здравковска,*

Доцент,

Правни Факултет – Кичево,

Универзитет Св. Климент Охридски, Битола

Др Ангел Ристов,**

Редовни професор,

Правни Факултет – Кичево,

Универзитет Св. Климент Охридски, Битола,

Република Северна Македонија

UDK: 341.231.14-053.2

342.726-053.2

343.85:343.62-053.2

343.85:364.63-053.2

364-787.34-053.2

343.211.6

DOI: 10.5281/zenodo.19606732

**ИНТЕГРИСАНА ПРАВНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ЖРТАВА
ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА:
НОРМАТИВНИ СТАНДАРДИ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
МЕХАНИЗМИ И ИЗАЗОВИ У ПРИМЕНИ**

Циљ овог рада је свеобухватна анализа правне и институционалне заштите деце жртава породичног насиља, као једне од најосетљивијих категорија у области савременог система заштите људских права. Полазећи од нормативних решења садржаних у Конвенцији о правима детета, Истанбулској конвенцији, Европској конвенцији о људским правима и релевантним актима Савета Европе, у раду се разматрају кључна полазишта која државама намећу обавезу превенције, раног откривања, правовремене интервенције и спречавања секундарне виктимизације детета. Теоријски оквир рада заснива се на нормативно-аналитичком приступу у области институционалне координације и системске превенције. Методолошки, рад примењује компаративну, нормативну и критичку анализу, са посебним нагласком на процени функционалности постојећих механизма заштите. Иако је национално законодавство у значајној мери формално усклађено са међународним стандардима, у пракси се уочавају изражени структурни дефицити: непотпуна сарадња између центара за социјални рад, полицијских служби, тужилаштва, судова и здравствених установа; недовољна специјализованост кадрова; недостатак јединствених протокола; као и присуство секундарне виктимизације због неприла-

* andrea.zdravkovska@uklo.edu.mk

** angelristov@yahoo.com

гођених процедура саслушања и вођења поступка. Закључак рада показује да ефикасна заштита деце жртава породичног насиља није могућа без интеграције правних, социјалних, здравствених и образовних система у јединствени, координирани модел деловања. Стога се предлажу системске реформе усмерене на унапређење институционалних капацитета, стандардизацију процедура и доследну примену начела најбољег интереса детета као врховне правне вредности.

Кључне речи: права детета, породично насиље, правна заштита, секундарна виктимизација, институционална координација.

Andrea Zdravkovska, LL.D.,

*Assistant Professor,
Faculty of Law in Kičevo,
University St. Kliment Ohridski in Bitola*

Angel Ristov, LL.D.,

*Full Professor,
Faculty of Law in Kičevo,
University St. Kliment Ohridski in Bitola,
Republic of North Macedonia*

***Integrated Legal Protection of Children Victims of Domestic Violence:
Normative standards, institutional mechanisms and challenges in
implementation***

The aim of this paper is a comprehensive analysis of the legal and institutional protection of children victims of domestic violence, as one of the most sensitive categories in the field of the contemporary human rights protection system. Starting from the normative solutions contained in the Convention on the Rights of the Child, the Istanbul Convention, the European Convention on Human Rights, and relevant acts of the Council of Europe, the paper discusses the key starting points that impose on states the obligation of prevention, early detection, timely intervention and prevention of secondary victimization of children. The theoretical framework of the paper is based on a normative-analytical approach in the field of institutional coordination and systemic prevention. Methodologically, the paper applies comparative, normative and critical analysis, with specific reference to assessing the functionality of existing protection mechanisms. Although national legislation is to a significant extent formally aligned with international standards, prominent structural deficits are observed in practice: incomplete cooperation between social work centers, police services, prosecutors' offices, courts and health institutions; insufficient specialization of personnel; lack of unified protocols; and the presence of secondary victimization due to unadapted hearing and processing procedures. The conclusion of the paper shows that effective protection of child victims of domestic violence is not possible without the integration of legal, social, health and educational systems

into a single, coordinated model of action. Therefore, systemic reforms are proposed aimed at improving institutional capacities, standardizing procedures and consistent application of the principle of the best interests of the child as the supreme legal value.

Keywords: child rights, domestic violence, legal protection, secondary victimization, institutional coordination.